

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA TASVIRIY SAN‘AT FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA TENDENSIYALAR

Jo‘raeva Mohira Olimjon qizi

Navoiy Davlat Universiteti “Tasviriy san‘at” magistratura ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422286>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tasviriy san‘at fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar va tendensiyalar tahlil qilinadi. Zamonaviy ta‘lim jarayonida har bir o‘quvchining ijodiy salohiyati va xususiyatlarini hisobga olgan holda ta‘lim berish samaradorligini oshirish usullari ko‘rib chiqiladi. Pedagogik individual ta‘lim usullari, innovatsion texnologiyalar, tasviriy san‘atda o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo‘llari tavsiya etiladi.

Annototion: This article analyzes modern pedagogical approaches and trends in teaching fine arts in general secondary schools. Methods for increasing the effectiveness of teaching in the modern educational process, taking into account the creative potential and characteristics of each student, are considered. Pedagogical individual training methods, innovative technologies, and ways to develop students' creative abilities in fine arts are recommended.

Аннотация: В статье в целом обозначены современные, передовые тенденции и направления в преподавании изобразительного искусства в общеобразовательных школах. В современном образовательном процессе, с учётом индивидуальных особенностей и способностей каждого ученика, рассматриваются методы повышения эффективности обучения. В статье рассматриваются инновационные, технологические и индивидуальные методы индивидуального обучения. В статье рассматриваются пути развития творческих способностей учащихся в области изобразительного искусства.

Kalit so‘zlari: Tasviriy san‘at, individual ta‘lim, zamonaviy pedagogika, ta‘lim samaradorligi, ijodiy rivojlanish, umumiy o‘rta ta‘lim, innovatsion texnologiyalar, ijodiy rivojlanish.

Keyword: Fine arts, individual education, modern pedagogy, educational effectiveness, creative development, general secondary education, innovative technologies, creative development.

Ключевые слова: Изобразительное искусство, индивидуальное образование, современная педагогика, эффективность образования, творческое развитие, общее среднее образование, инновационные технологии, творческое развитие.

KIRISH.

Mamnuniyat bilan aytish joizki, bugungi kunda mamlakatimiz ta‘lim tizimida ulkan islohotlar olib borilmoqda. Olib borilayotgan bu islohatlarning qiymati kelajagimiz bo‘lgan yosh avlodni ta‘lim olishiga va tarbiyasiga katta ahamiyat qaratilganligida. Bundan ko‘rinadiki, olib borayotgan pedagogik faoliyatimizda yoshlarimizning yetuk va barkamol shaxs sifatida ilg‘or

fikr yuritadigan, kelajak hayotlarida qaysi sohada ishlashlaridan qat’iy nazar ijodkor, salohiyatli va bilimli avlodni tarbiyalashimiz lozim ekanligini anglatadi.

Qayd etish kerakki, umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quvchilarning estetik va badiiy-ijodiy sa’lohiyatini rivojlantirishda muhimlik kasb etadigan fanlardan biri bu tasviriy san’at o’quv fanidir. Bugungi kunda ta’lim sohasida qo’llaniladigan yangi innovatsiyalar va pedagogik metodlar tasviriy san’at o’quv fanini o’qitish jarayonida katta ahamiyatga ega. Shuningdek, zamonaviy yondashuvlar va tendensiyalar orqali o’quvchilarning tasviriy san’atga bo’lgan qiziqishlarini oshirish, ularning individual xususiyatlarini inobatga olish hamda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari katta bo’ladi.

Kezi kelganda aytish kerak, umumiy o’rta ta’lim maktablarida tasviriy san’at ta’limini olib borishda bir qator muammolar mavjud. Misol uchun – sohaga doir ta’lim resurslarining cheklanganligi va fan o’qituvchilarining innovasion texnologiyalardan foydalanish bo’yicha malakalarining yetarlicha bo’lmaganligi, tasviriy san’at o’quv fanidan olib borilayotgan o’quv jarayonini sifatli amalga oshirishda zamonaviy va yangi pedagogik texnologiyalarni samarali qo’llay olmasligi kabilardir. Bu muammolarni oqilona hal qilish uchun avvalo, ta’lim tizimida yangicha individual yondashuvlarni amalga oshirish zarur, masalan kichik guruhlarda ta’limiy jarayonlarni o’tkazish, alohida rivojlanish kurslari joriy etish lozim.

Zero, zamonaviy ta’limda kompetensiyali yondashuv asos qilib olingan. Bu yondashuvga ko’ra, o’quvchilarga nazariy bilim berish bilan birga, ularda amaliy ko’nikmalarni shakllantirish ham muhim hisoblanadi. Tasviriy san’at o’quv fanida bu – ranglarni to’g’ri tanlash, kompozitsiya yaratish, materiallar bilan ishlash kabi ko’nikmalarni qamrab oladi. O’quvchi faqat muayyan rasmni ko’chirib chizish emas, balki o’z tasavvuriga asoslangan kompozitsiyalar yarata olishi lozim.

Tasviriy san’at o’quv fanini o’qitishda axborot-kommunikasion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyatli jihatlari ko’rib chiqsak. So’nggi yillarda raqamli texnologiyalar ta’limning barcha bosqichlarida keng qo’llanilmoqda desak xato bo’lmaydi. Tasviriy san’at o’quv fanidan olib borilayotgan ta’limiy jarayonlarda – interaktiv doskalar, (masalan, Adobe Photoshop, Krita, ArtRage) orqali o’qitish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu o’z navbatida o’quvchilarga raqamli san’at turlari bilan keng tanishish imkoniyatini yaratadi..

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ta’limda fanlararo yondashuvni nazarda tutadi. Bu yondashuv tasviriy san’atni boshqa fanlar bilan bog’lash imkonini beradi. Masalan, geometriya bilan bog’liq kompozitsiyalar yaratish, tabiatshunoslikda o’rganilayotgan obyektlarni chizish va tushuntirish kabi mashg’ulotlar o’quvchida har tomonlama fikrlashni rivojlantiradi.

Zamonaviy pedagogikada o’quvchining shahsiy ijodini qo’llab-quvvatlash muhim hisoblanadi. Tasviriy san’at darslarida ustozning asosiy vazifasi – yo’l-yo’riq ko’rsatish, tanqid qilmasdan yo’llash bo’lib qolmoqda. Bu yondashuv o’quvchida ijodiy erkinlik, tashabbuskorlik, mustaqil qaror qabul qilish ko’nikmalarini shakllantiradi.

Tasviriy san’at o’quv fanini boshqa fanlar bilan integratsiya qilib o’qitish ham zamonaviy tendensiyalardan biridir. Masalan, adabiyot darsida o’rganilayotgan asar bo’yicha illyustratsiya tayyorlash, tarixiy mavzularga bag’ishlangan manzaralar yaratish, musiqa darslari bilan hamkorlikda visual obrazlar yaratish mumkin.

O’quvchilarga Milliy va jahon san’ati namunalarini o’rgatish ham zarurdir. Bu esa o’quvchilarda nafaqat o’zbek milliy rassomchiligi, balki jahon tasviriy san’ati bilan keng

tanishish imkonini beradi. Masalan, internet platformalaridan foydalangan holda Van Gog, Leonardo da Vinchi, Mone kabi rassomlarning asarlari tahlil qilinishi, ularning uslublari o'rganilishi tasviriy san'atga qiziqishlarini oshishga xizmat qiladi.

Shuningdek, inklyuzif ta'lim sharoitida tasviriy san'at fanini barcha bolalar uchun qulay va tushunarli tarzda tashkil etish talab qilinadi. Bunda visual materiallar, soddalashtirilgan ko'rsatmalar, modifikatsiya qilingan asbob-uskunalardan foydalanish imkonini beradi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, tasviriy san'at o'quv fanini zamonaviy yondashuvlar asosida o'qitish nafaqat ta'lim sifatiga, balki o'quvchining ijodiy salohiyati, dunyoqarashi, tafakkuri va estetik tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'limdagi raqamli texnologiyalar, fanlararo yondashuv, ijodiy erkinlikni ta'minlash kabi usullar zamonaviy maktab ta'limining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bu esa tasviriy san'at o'quv faniga yangicha ruh bag'ishlab, uning ahamiyatini yanada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi” PF-60-sonli Farmoni. – Toshkent, 2022.
4. Qodirov, A. Pedagogika nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
5. Abduraxmonov, N. Tasviriy san'at ta'limida innovatsion yondashuvlar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
6. Xasanov, B. Art Education and Digital Technologies in Secondary Schools. – Tashkent: Innovatsiya Press, 2021.
7. UNESCO. Arts Education Policy Review. – Paris, 2020.
8. Elliot, D. Music and Art Education: Critical Perspectives. – New York: Routledge, 2019.
9. Шавдилов С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
10. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B10. – С. 192-198.
11. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1. – С. 131-134.
12. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.
13. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2025. – Т. 3268. – №. 1. – С. 070035.
14. Шавдилов С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.

15. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.
16. Shovdirov S. TASVIRIY SAVODXONLIKKA OID O ‘QUV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA O ‘QUVCHILARNI MANTIQIY VA ABSTRAKT FIKRLASHGA O ‘RGATISH //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 193-196.